

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR HUDUDIDAGI CHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI

K.U.Taniyeva, SAMDAQU, “Shahar qurilishi va xo’jaligi” kafedrası stajyor o’qıtuvchi
Alimova Dilrabo, 302-SHQHKITEvaB talabasi

Annotatsiya: Hozirgi kunda shaharsozlik rivojlanayotgan ayni damda, atrof-muhitdagi ekologik muammolar, ya’ni shahardan chiqayotgan chiqindilarni bartaraf etish dunyo miqiyosidagi global muammolardan biridir. Atrof-muhitni muhofaza qilish bir necha yo’nalishlarga ega bo’lib, ular hududni muhofaza qilish borasidagi davlat boshqaruvi sistemasi tashkilotlarning tabiiy resurslarni qayta tiklash, ulardan oqilona va tejimli foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi masalalarni hal qilish uchun qaratilgan tashkiliy faoliyatlari tushuniladi.

Kalit so’zlar: shaharsozlik, atrof-muhit, ekologik muammolar, tabiiy resurslar, chiqindilar, maishiy chiqindilar, zararli gazlar, o’simlik.

Tabiatni muhofaza qilish davlat qo’mitasi 1988-yil tashkil qilinib, atrof-muhit muhofaza qilish borasida davlat nazorati va tarmoqlararo boshqaruv ishlarini amalga oshiradi. Shahar hududidagi asosiy chiqindilar aholi yashash hududlaridagi chiqindilardir. Chiqindilarni yig’ish, qayta ishlash va undan samarali foydalana olish global muammolardan desak ham mubolag’a bolmaydi. O’zbekistonda chiqindilarning deyarli qayta ishlanmasligi bu juda ham achinarli holat. Bu muammolarning biz atigi bir necha xilini qayta ishlab chiqamiz. Aholi yashash hududlarida chiqindilarni turlarga ajratgan holda chiqindi qutilar ajratilishi, ular ko’zga tashlanmaydigan ammo, hammaga qulay va yetarli hajmda qo’yilishi kerak. Chiqindi qutilarni 3 turga plastik, oziq ovqat va umumiy idishlar bo’lishi kerak. 3 turdagi chiqindilarni maxsus mashinalar har kuni shahar hududidan yigilshi qattiq nazoratga olishini zarur deb topdik. Shu bilan birga chiqindilarni olib chiqib ketish tariflari iste’molchilar tomonidan chiqindilar saralab yig’ilganligini inobatga olib pasaytirilgan holda belgilanadi. Saralangan chiqindituri, xususan keng tarqalgan plastikni qayta ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Plastikdan granula olinib, ikkilamchi xom ashyoga aylanadi. Mazkur xom ashyodan ko’plab mahsulotlarni ishlab chiqarish mumkin. O’zbekistonda “Sanfa Products” kompaniyasi birinchilardan bo’lib klaster tizimi asosida plastik chiqindilarni qayta ishlab, tayyor mahsulot ishlab chiqarib eksportga qo’yan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Hozirda mazkur kompaniya tomonidan bir yilda 2000 tonna plastmassa idishlarini qayta ishlash natijasida linoleum uchun asos, avtoyo’llar, gidroinshootlarning qurilishi uchun zarur geotekstil, polimer

geomembrana, yengil sanoat uchun sintepon va hokazo mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. Shunday korxonalaridan yana biri Surxondaryo viloyatida joylashgan “BioTexno Eko” korxonasi bo’lib, yillik quvvati 180000 t, bir sutkada 500 tonna maishiy chiqindilarni saralab qayta ishlaydi. Sellofan, plastik, plastmassa kabi maishiy chiqindilardan granular, polietilen quvurlarni ishlab chiqaradi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, maishiy chiqindilar butun dunyoda arzon xomashyo hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi uning 85 foizini qayta ishlash mumkinligini ko’rsatmoqda. Shimoliy Yevropa mamlakatlarida allaqachon chiqindilarni alohida yig’ish yo’lga qo’yilgan, natijada qog’oz, plastik, alyuminiy kabi xomashyoning katta qismi qayta ishlashga yuboriladi. Chiqindilarni ikkilamchi qayta ishlash jarayonlarida uni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Agarda aholi o’rtasida chiqindilarni alohida turiga qarab saralash madaniyati ongli ravishda shakllanmas ekan, chiqindilarni alohida saralash uchun mo’ljallangan konteynerlarni o’rnatish bilan ko’zlangan maqsadga erishish mushkul hisoblanadi. Mamlakatimizda, xususan Toshkent shahrida mazkur mavzudagi ta’lim jarayonlarini olib borishda “Hashar week” loyihasi guruhi bu borada ishlar faol tashkil etib kelmoqda. “Hashar week” loyihasi ilk bora 2019 yil mart oyida amalga oshirilgan bo’lib, hukumat, keng jamoatchilik, xususiy tashkilotlar va fuqarolarning e’tiborini atrof muhitning global muammolariga, xususan chiqindilar masalalariga jalb etishga yo’naltirilgan. Mamlakatimizda chiqindilarni saralab yig’ish jarayonlariga butunlay o’tishiga qancha vaqt ketishini aytish murakkab bo’lsa-

da, asosiysi O'zbekiston bu boradagi qadamlarini tashladi. Ayni damda Toshkent shahrida mazkur jarayon uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish ishlari boshlandi. Ma'juziy ma'noda chiqindilar ikkinchi hayotga ega bo'lmoqda. Qayd etilishicha O'zbekistonda har yili qariyb 3 million tonna oziq ovqat chiqindilari hosil boladi. Hozirgi kunda deyarli yer yuzining barcha qismlarida yer resurslarining foydalik ko'ffisiyenti tabiiyligi deyarli yo'qolib ketishidan nolishmoqda. Albatta oziq ovqat mahsulotlarini yaxshi rivojlantirish, samarali mahsulotlar olish uchun kimyoviy o'g'itlar juda ko'p darajada yer resurslariga berilmoqda. Ammo bu gurunt qatlamining unumlik darajasini kelajakda yo'q qilishdan boshqa narsa bermaydi. Tabiiyki yildan yilga o'tib borgan sari gurunt qatlamida o'simlik deyarli o'smay qoyishiga olib keladi. Bu yana bir global muammolardan biri albatta yildan yilga o'sib borayotgan yer aholisiga oziq ovqat tanqisligi yuzaga kelishi bashorat qilinmoqda. Biz bu muammoning sezilarli darajadagi usulini barcha zonalarda takomillastirish bizning asosiy vazifamizga kiradi. Oziq ovqat chiqindilarni qayta ishlash bizning asosiy rejamiz oziq ovqat chiqindilarni shahar va aholi yashash hududlaridan har kunga yig'ilib kelinadi. Konteynerlarda maxsus joyga tokilib yangi konteyner olib ketiladi maxsus ishchilar oziq ovqat chiqindilar maxsus joylarda 30 kun davomida saqlanadi. Bu vaqtda oziq ovqat chiqindilari toliq parchalanib yer uchun tayyor og'it vazifasini bajaradi. Tayyor bo'lgan chiqindilar elaklardan o'tkaziladi. Eng maydalangan chiqindilar sotish uchun yaroqli hisoblanib, maxsus qopchiqlarga solinadi. Yirik chiqindilarda yana qayta chiritish ishlari olib boriladi. Ular to'liq mayda chiqindiga aylanmagunicha qayta qayta ishlanaveradi. Bu biznes qayta ishlab chiqarish ekologiya uchun ham gurunt qatlami uchun ham juda samaralidi maqsaddir. Yer yuzidagi oziq ovqat 3/2 qismi chiqindilarga chiqarib yuborilmoqda. Rivojlanayotgan mamalakatlarda katta e'tibor qutilishga ham qaratilgan bolganligi sababli ulardan chiqadigan chiqindilar ham kop bo'lishi tabiiy. Shahar hududida qurilish chiqindilari deyarli qayta ishlanmaganligi sababli ularning uyimi juda katta zarar yetkazadi. Qurilish chiqindilari o'zlaridan katta miqdorda zararli gazlar boshqa zararlar yetkazishi sir emas.

Agarda qutilish chiqindilarini qayta ishlash jarayonlarini tashkil etadigan bolsak biz katta muammoga yechim topgan bolamiz. Qurilish chiqindilarni qayta ishlash qurilish sohasidagi muhim va ahamiyatli mavzulardan hisoblanadi. Bu muammolatni yechishda shahar hududida qurilish zonalaridan qurilish chiqindilarni yig'ish bo'yicha alohida mas'ul shaxslar tayinlanib ular chiqindilarni to'plash, shahar dudidan olib chiqish, kerakli joylarga olib borish vazifalarini bajarishadi. Qurilish chiqindilar to'plangandan so'ng ularni turkumlarga ajratish ishlari olib boriladi. Iloji boricha har bir predmet tashlab yuborilmasligi kozda tutiladi. Ularni qayta ishlash texnologiyalari ishlab chiqilishi asosi bo'lishi kerak. Bugungi kunda chiqindilar muammosi dunyodagi eng dolzarb ekologik muammolardan biriga aylanib bormoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda maishiy va sanoat chiqindilari yildan-yilga ko'payib boryapti. Ayniqsa, XXI asrda maishiy chiqindilar hajmining o'sishi ekologik barqarorlikka juda katta salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar chiqindilarni 40 foizdan 60 foizgacha chiqindilarni qayta ishlaydilar. Energetika, rangli va qora metallurgiya, kimyo sanoati va qurilish industriyasi ob'ektlari har xil turdagi chiqindilarni hosil qiluvchi, atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy manbalar hisoblanadi.

1-rasm

Jahon miqyosida chiqindilarni ikkilamchi qayta ishlashga jarayonlariga retsikling nomi berilgan. Retsikling atamasi xalqaro miqyosda maishiy chiqindilarni ishlab chiqarish jarayonlariga qaytarish mexanizmi sifatida tushuniladi. Retsikling bilan bugungi kunda jahonning qator mamlakatlari keng shug'ullanib kelmoqda. Xususan, mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek,

hududlarning sanitariya va ekologik holatini yaxshilash sohasida izchil siyosat amalga oshirilmoqda. 2017-2018-yillarda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimining infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borildi, 13 ta sanitariya jihatidan tozalashga ixtisoslashtirilgan davlat unitar korxonalar hamda ularning tuman va shaharlardagi 174 ta filiali, shuningdek, "Maxsustrans" DUK hamda 101 ta xususiy korxonalar faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 apreldagi qarori bilan "2019-2028 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi" tasdiqlandi. Strategiya doirasida qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashning samarali va zamonaviy tizimi yaratilishi ko'zda tutilgan. Bugungi kunga kelib hududlarda sanitar tozalash xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha aholining qamrov darajasi 85,1 foizga yetkazildi va 2021 yil oxirigacha 100 foizga yetkazish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Chiqindilarni qayta ishlash darajasi 17 foizdan 21 foizga ortdi. Chiqindilarni qayta ishlashning muhim bosqichlaridan biri bu – chiqindilarni alohida saralab yig'ish hisoblanadi. Bunda chiqindilar turiga qarab alohida chiqindi konteynerlariga yig'iladi. Ayni damda mamlakatimizda ham chiqindilarni alohida saralab yig'ishga, bunda aholini rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 15 dekabrda "Toshkent shahrida maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga muvofiq: 2021 yil 1 martdan boshlab chiqindilarni saralab yig'ish tizimi quyidagi tartibda bosqichma-bosqich joriy etiladi:

1-bosqichda (2021 yilda) — Toshkent shahar hokimligi tomonidan belgilanadigan mahalla fuqarolar yig'inlari hududida chiqindilarni «qayta ishlanadigan» va «qayta

ishlanmaydigan» toifalarga ajratgan holda yig'ish;

2-bosqichda (2022 yilda) — «Maxsustrans» davlat unitar korxonasi tomonidan xizmat ko'rsatiladigan barcha hududlardagi yakka tartibdagi turar-joy sektorida qattiq maishiy chiqindilarni «qayta ishlanadigan» va «qayta ishlanmaydigan» toifalarga ajratgan holda yig'ish;

3-bosqichda (2023 yildan boshlab) — barcha tumanlarda chiqindilarni «qayta ishlanadigan», «qayta ishlanmaydigan», «organik», «xavfli maishiy chiqindilar» va boshqa toifalarga ajratgan holda yig'ish.

Shu bilan birga chiqindilarni olib chiqib ketish tariflari iste'molchilar tomonidan chiqindilar saralab yig'ilganligini inobatga olib pasaytirilgan holda belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Utkirovna T. K. et al. Calculation of Retaining Walls on City Riversides //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 46-52.

2. Taniyeva, K. (2021). METHODS OF ORGANIZING THE MOVEMENT OF CARS AND PEDESTRIANS ON THE TERRITORY OF THE NEWLY BUILT MICRODISTRICT ON THE BASIS OF MODERN REQUIREMENTS. *Интернаука*, (26), 83-84.

3. Madiev, FM; "Measures for the development of higher education in the Republic of Uzbekistan today,","Modern scientific solution of current problems" international scientific-practical conference." Rostov-on-Don, Russia",140142,,2020,

4. Madiev, FM; Saidova, N; "Landscaping is a priority for development,","Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA",1,3,139142,2020,

5. Farrukh, Madiev; Sodiq, Rahmonkulov; "Standardization of traffic,Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19),1,03,135-139,2020,Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342